

Penggunaan Cisco Packet Tracer Sebagai Media Pembelajaran Jaringan Komputer Interaktif

Lailatul Fitriyah¹, Faiz Dwi Lestari², Muhammad Wahyu Ramadani³

¹ Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Dan Sains, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia

² Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Dan Sains, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia

³ Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Dan Sains, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia

Email: lailatulfitriyah026@gmail.com, faizdwilestari26@gmail.com, mw4hyu99@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: xx-xx-2022

Accepted: xx-xx-2022

Published: xx-xx-2022

Keywords:

*Cisco Packet Tracer
Computer Networks
Learning Media*

Abstract

Learning computer networks is one of the important materials in the field of Information Technology, which requires theoretical understanding as well as practical skills. However, limited laboratory facilities such as hardware (routers, switches, and network cables) are often obstacles in the learning process. Cisco Packet Tracer is here as a solution in the form of network simulation software that allows students to design, configure, and analyze computer networks virtually and interactively. This paper comprehensively discusses the functions, features, advantages, and limitations of Cisco Packet Tracer in supporting computer network learning. Based on literature studies and analysis of implementations in various educational institutions, Cisco Packet Tracer has been proven to increase learning effectiveness, encourage independent learning, and provide practical experience without the need for physical devices. Although it does not completely replace real practice, this application is a very useful and efficient alternative learning media.

Abstrak

Pembelajaran jaringan komputer merupakan salah satu materi penting dalam bidang Teknologi Informasi, yang memerlukan pemahaman teori sekaligus keterampilan praktik. Namun, keterbatasan fasilitas laboratorium seperti perangkat keras (router, switch, dan kabel jaringan) sering menjadi kendala dalam proses pembelajaran tersebut. Cisco Packet Tracer hadir sebagai solusi berupa perangkat lunak simulasi jaringan yang memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk merancang, mengonfigurasi, serta menganalisis jaringan komputer secara virtual dan interaktif. Makalah ini membahas secara komprehensif fungsi, fitur, kelebihan, dan keterbatasan Cisco Packet Tracer dalam mendukung pembelajaran jaringan komputer. Berdasarkan studi pustaka dan analisis terhadap implementasi di berbagai institusi pendidikan, Cisco Packet Tracer terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendorong pembelajaran mandiri, dan memberikan pengalaman praktis tanpa memerlukan perangkat fisik. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan praktik nyata, aplikasi ini merupakan alternatif media pembelajaran yang sangat bermanfaat dan efisien.

Kata Kunci: Cisco Packet Tracer, Jaringan Komputer, Media Pembelajaran.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut kemampuan sumber daya manusia yang handal dalam bidang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan komponen penting dalam sistem informasi, baik dalam skala lokal (LAN) maupun global (WAN). Oleh karena itu, penguasaan konsep dan praktik jaringan menjadi hal yang esensial, khususnya bagi siswa atau mahasiswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) serta Ilmu Komputer. Namun, dalam implementasinya di dunia pendidikan, pembelajaran jaringan komputer sering mengalami kendala, seperti keterbatasan perangkat keras (hardware), keterbatasan ruang laboratorium, serta kurangnya waktu praktik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi yang efisien dan fleksibel, salah satunya adalah penggunaan simulator jaringan, seperti Cisco Packet Tracer.

Cisco Packet Tracer merupakan perangkat lunak simulasi jaringan yang dirancang oleh Cisco Systems. Aplikasi ini memberikan lingkungan virtual yang mendekati kondisi nyata untuk membangun, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah jaringan komputer. Dengan Cisco Packet Tracer, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan teknis tanpa memerlukan peralatan fisik yang mahal dan sulit diakses

2. METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Sumber-sumber tersebut meliputi buku teks jaringan komputer, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel dari Cisco Networking Academy, serta website edukatif yang relevan. Untuk menjamin relevansi dan akurasi informasi, sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam 5 tahun terakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Cisco Packet Tracer Dalam Pembelajaran

Cisco Packet Tracer merupakan perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems dan secara luas digunakan sebagai media pembelajaran dalam bidang jaringan komputer. Software ini memungkinkan pengguna untuk merancang, mengonfigurasi, dan melakukan simulasi komunikasi antar perangkat jaringan seperti router, switch, server, PC, dan wireless access point secara virtual. Dalam konteks pendidikan, Cisco Packet Tracer telah menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan perangkat keras serta meningkatkan pemahaman konsep jaringan melalui praktik digital.

Penggunaan Cisco Packet Tracer memberikan kemudahan bagi siswa dan mahasiswa untuk memvisualisasikan bagaimana jaringan komputer bekerja. Simulasi ini dilakukan dalam dua mode, yaitu *real-time mode* dan *simulation mode*. Dalam *real-time mode*, jaringan berjalan layaknya kondisi sebenarnya, sedangkan *simulation mode* memungkinkan pengguna melihat jalur data dan menganalisis protokol komunikasi yang digunakan. Dengan fitur ini, peserta didik dapat memahami proses teknis jaringan seperti pengiriman paket data, routing, switching, dan konfigurasi IP secara interaktif dan menyeluruh.

Dalam proses pembelajaran, Cisco Packet Tracer sangat membantu pendidik untuk menyampaikan materi yang bersifat praktis secara lebih efisien. Dosen atau guru dapat memberikan tugas berbasis proyek seperti membangun topologi jaringan perusahaan, mengatur IP Address dan subnet, atau mengonfigurasi protokol routing (misalnya RIP, OSPF). Tugas-tugas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap teori jaringan, tetapi juga melatih keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja.

Penggunaan Cisco Packet Tracer dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dan hasil belajar mereka. Sebagaimana dilaporkan oleh Jayanti, dkk. (2024) dalam *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, penggunaan Cisco Packet Tracer yang diintegrasikan dengan video pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, dengan nilai standard gain sebesar 1,32 yang termasuk dalam kategori tinggi (Jayanti et al., 2024 – Edukatif). Selain itu, studi di SMK Mitra Mandiri Panyabungan tahun ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan Cisco Packet Tracer memperoleh nilai rata-rata 75,0, lebih tinggi dari kelas kontrol yang hanya mencapai rata-rata 66,45, dan hasil ini signifikan secara statistik dengan nilai $t = 3,29 (> 2,000)$ (Siregar, 2018 – Neliti). Efektivitas

Cisco Packet Tracer dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memvisualisasikan konsep-konsep jaringan secara dinamis serta mendorong pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Guru bahkan dapat memantau konfigurasi siswa secara langsung melalui sistem multi-user, sehingga proses evaluasi menjadi lebih terstruktur. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa penggunaan simulasi seperti Cisco Packet Tracer tidak sepenuhnya menggantikan praktik langsung dengan perangkat keras asli. Komponen fisik tetap dibutuhkan untuk memberikan pengalaman riil kepada siswa, terutama dalam implementasi jaringan berskala besar dan konfigurasi lanjutan yang tidak seluruhnya dapat disimulasikan oleh aplikasi ini.

Selain itu, Cisco Packet Tracer juga mendorong pembelajaran mandiri dan fleksibel. Aplikasi ini dapat diunduh dan diinstal di komputer pribadi, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu sesi praktik di laboratorium. Ini sangat relevan dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemampuan belajar mandiri, keterampilan TIK, dan kolaborasi. Beberapa versi Packet Tracer bahkan memungkinkan kerja kelompok secara daring, mendukung simulasi berbasis *multiuser mode* di mana beberapa siswa dapat membangun dan menguji jaringan bersama secara real time. Walaupun sangat bermanfaat, Cisco Packet Tracer tetap memiliki keterbatasan. Beberapa fitur perangkat keras nyata tidak tersedia dalam simulasi, sehingga ada perbedaan antara konfigurasi dalam dunia virtual dan perangkat sebenarnya. Hal ini menyebabkan software ini belum bisa sepenuhnya menggantikan praktik dengan alat fisik.

Meski begitu, secara umum, Cisco Packet Tracer tetap menjadi media pembelajaran yang efektif dan efisien. Banyak institusi pendidikan menggunakan alat ini untuk memperkuat pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), tugas praktikum, hingga ujian praktik. Kombinasi antara teori yang diajarkan di kelas dengan simulasi menggunakan Packet Tracer telah terbukti meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, dan kepercayaan diri siswa dalam mengoperasikan jaringan komputer.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Cisco Packet Tracer tidak hanya bermanfaat dalam konteks pendidikan formal seperti perkuliahan atau SMK jurusan TKJ, tetapi juga relevan untuk pelatihan profesional, kursus sertifikasi jaringan, serta pembelajaran mandiri bagi siapa pun yang ingin memahami dunia jaringan komputer.

3.2. Simulasi, Keunggulan Dan Kelemahan Cisco

Dalam menciptakan simulasi untuk jaringan komputer, kita bisa menggunakan salah satu perangkat lunak, yaitu Cisco Packet Tracer. Dengan menggunakan aplikasi ini, seorang administrator jaringan dapat memahami dengan jelas sistem jaringan yang sedang berjalan. Adapun beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam Cisco adalah :

- a) Topologi Jaringan
Untuk menentukan topologi dari jaringan komputer yang akan diterapkan, kita dapat menggunakan area kerja di cisco packet tracer. Pilih perangkat akhir untuk menentukan perangkat yang akan terhubung serta jenis konsentrator yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua pilihan dibuat, sambungkan masing-masing perangkat akhir ke konsentrator menggunakan fasilitas koneksi.
- b) IP Address
Untuk menghasilkan IP address, lakukan klik dua kali pada perangkat yang akan diberikan IP address tersebut, kemudian pilih menu desktop, pilih konfigurasi IP, dan masukkan nomor IP sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan. IP address berfungsi sebagai identitas atau alamat dari sebuah perangkat dalam jaringan komputer.
- c) Simulasi Jaringan Komputer
Jaringan komputer pada dasarnya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung, yang kemudian membuat satu jaringan komputer dapat terhubung dengan jaringan komputer lainnya, baik itu jaringan lokal maupun jaringan global. Dalam simulasi jaringan yang dipresentasikan, terdapat dua jaringan yang berbeda, dan masing-masing jaringan tersebut membentuk jaringan komputer. Agar satu jaringan bisa terhubung dengan jaringan lainnya, diperlukan saling koneksi di antara keduanya. Apabila kelas alamat IP yang digunakan sama, maka penghubungan jaringan ini dapat dilakukan hanya dengan perangkat jaringan seperti switch. Namun, jika setiap jaringan menggunakan kelas alamat IP yang berlainan, maka untuk menghubungkan jaringan ini diperlukan perangkat yang lebih canggih untuk mengatur lalu lintas yang akan melintas.

d) Mengatur Server

Cara mengonfigurasi server klik ganda di server setelah masuk, pilih menu desktop dan pilih konfigurasi IP, atur alamat IP dan seterusnya. Setelah itu, kembali ke menu layanan, pilih DHCP, atur gerbang default dan tentukan alamat IP awal yang akan diberikan kepada klien, serta tentukan jumlah pengguna dan simpan.

e) Mengatur Router

Komunikasi data dapat berlangsung dalam sebuah jaringan diperlukan perangkat jaringan yang mampu mengelola proses pertukaran paket data, yang biasa disebut router.

Untuk menggunakan router dalam jaringan, perlu dilakukan pengaturan agar setiap jaringan bisa saling terhubung. Di bawah ini terlihat cara pengaturan router. Untuk mengatur, klik ganda pada router, lalu pilih menu CLI, dan masukkan informasi di jendela IOS Command Line Interface, seperti IP address dan subnet mask. Selanjutnya, hasil pengaturan dapat dilihat di menu config pada FastEthernet 0/0 dan 0/1.

Setelah pengaturan router selesai, jaringan komputer yang tersambung dapat berinteraksi dengan jaringan komputer lainnya. Dalam simulasi ini, setiap koneksi yang sudah terhubung dan tidak terdapat kesalahan dalam pengaturan jaringan akan ditandai dengan titik berwarna hijau. Apabila ditemukan kesalahan pada komputer, maka titik tersebut akan muncul berwarna merah.

Tabel 1. Keunggulan Cisco Packet Tracker

No.	Keunggulan	Penjelasan
1.	Gratis dan Mudah di akses	Tersedia untuk Public melalui cisco networking academy
2	Ringan dan Cross Platform	Bisa digunakan di windows, Linux dan MAC
3	Dukungan simulasi multi user	Mendukung kolaborasi antar pengguna
4	Mendukung skema evaluasi dan praktikum	Bisa di integrasikan dengan LMS

Tabel 2. Kelemahan Cisco Packet Tracker

No.	Kelemahan	Penjelasan
1.	Terbatas pada perangkat Cisco	Hanya mendukung simulasi perangkat buatan cisco, Tidak mendukung vendor lain seperti Mikrotik, Juniper, dll.
2	Simulasi tidak semua sepenuhnya realistis	Tidak semua kondisi jaringan nyata bisa disimulasikan seperti delay, Interferensi sinyal, dan error fisik.
3	Skabilitas terbatas	Tidak cocok untuk simulasi jaringan skala besar/ topologi kompleks karena keterbatasan performa.
4	Tidak mendukung semua protocol	Beberapa protocol jaringan canggih atau non standar tidak tersedia atau belum disimulasikan.
5	Kurang fitur pembelajaran kolaboratif langsung.	Tidak menyediakan fitur kerja kolaboratif realtime antar pengguna secara langsung dalam satu proyek.

3.3. Studi Kasus Dan Analisis Dampak

Seiring dengan perkembangan modernisasi saat ini, membawa berbagai dampak yang kompleks dalam kehidupan manusia termasuk hubungan antar negara. Internet memiliki sisi negatif dan positif seperti dua sisi mata uang. Nilai positif dari internet adalah informasi yang dihasilkan dapat mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari, selain itu teknologi internet dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat (Tjiptady et al., 2021). Dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional salah satunya adalah menggunakan peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), karena sebagai unsur utama kekuatan pertahanan di darat.

Saat ini, peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) telah meluas dari sekadar menghadapi perang konvensional. Mereka kini juga fokus pada ancaman kejahatan siber, termasuk terorisme siber dan demonstrasi massal, yang berpotensi mengganggu pertahanan negara.

Untuk membekali anggotanya, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad), yang berlokasi di Pendem, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, menyelenggarakan program pendidikan Diploma Empat (D4). Program ini khusus dirancang bagi bintang TNI-AD agar mereka terampil mengoperasikan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang semakin canggih.

Salah satu bidang keilmuan krusial dalam menghadapi kejahatan siber adalah jaringan komputer, yang berfungsi menghubungkan berbagai perangkat. Dalam pengajaran konsep jaringan, Poltekad memanfaatkan Cisco Packet Tracer. Aplikasi simulasi jaringan ini memungkinkan peserta didik untuk merancang, mengonfigurasi, dan menguji topologi jaringan secara virtual, tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang mahal. Dengan demikian, pemahaman teori jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan melalui praktik langsung. Di Indonesia juga melaporkan peningkatan signifikan pemahaman konsep jaringan dan keterlibatan belajar setelah menggunakan Packet Tracer. Studi literatur menyimpulkan bahwa Packet Tracer secara nyata memperdalam pemahaman konsep jaringan. Visualisasi interaktif yang disediakan Packet Tracer memungkinkan kita dapat melihat langsung bagaimana data berpindah dan protokol bekerja dalam sebuah jaringan. Dengan simulasi Packet Tracer, kita dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan konfigurasi (misalnya IP salah atau protokol routing keliru) dalam lingkungan yang aman. Kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekad Malang sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya dari jurusan Telkommil. Melalui pelatihan ini, mereka belajar tentang topologi jaringan dan cara mengimplementasikan desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemampuan ini akan memudahkan mahasiswa dalam merancang jaringan komputer, yang nantinya dapat menjadi referensi penting untuk tugas akhir mereka.

4. KESIMPULAN

Cisco Packet Tracer terbukti sebagai salah satu perangkat lunak simulasi jaringan yang sangat efektif dalam menunjang pembelajaran jaringan komputer, khususnya di lingkungan pendidikan formal seperti SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan. Aplikasi ini memberikan solusi nyata terhadap keterbatasan perangkat keras di laboratorium jaringan dengan menyediakan simulasi virtual yang interaktif dan mendekati kondisi nyata. Dengan fitur seperti real-time mode, simulation mode, konfigurasi perangkat (router, switch, server), dan kemampuan kolaboratif multi-user, Cisco Packet Tracer mampu meningkatkan keterlibatan siswa, memperdalam pemahaman konsep jaringan, serta melatih keterampilan teknis secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai studi dan implementasi, penggunaan Cisco Packet Tracer tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan tetapi juga mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel. Efektivitas aplikasi ini juga tercermin dalam berbagai studi kasus seperti pelatihan mahasiswa Poltekad Malang yang mampu merancang topologi dan konfigurasi jaringan secara langsung melalui simulasi.

Namun demikian, Cisco Packet Tracer tetap memiliki keterbatasan seperti dukungan perangkat yang hanya berasal dari Cisco, tidak semua protokol dapat disimulasikan, serta simulasi yang tidak sepenuhnya realistis. Oleh karena itu, meskipun sangat bermanfaat, aplikasi ini tidak sepenuhnya menggantikan praktik langsung dengan perangkat keras asli.

Secara keseluruhan, Cisco Packet Tracer merupakan alternatif media pembelajaran yang efisien, ekonomis, dan sangat relevan untuk era digital saat ini, terutama dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek, evaluasi praktikum, serta pengembangan keterampilan jaringan komputer di berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan profesional.

REFERENCES

- [1] I. Colanus Rally Drajana dan A. Bode, "SIMULASI JARINGAN MENGGUNAKAN," *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNIK KOMPUTER*, pp. 26-27, 2021.
- [2] G. Saindra Santyadiputra dan S. Hadi, "VILANETS: INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN JARINGAN," *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, pp. 59-64, 2023.
- [3] N. Leki, A. Cerullo Djamen dan M. Maxi Mintjelungan, "PENERAPAN CISCO PACKET TRACER SEBAGAI MEDIA," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, pp. 16-19, 2022.
- [4] R. Fauzi dan J. Rosyidi Lubis, "PENGARUH PENGGUNAANCISCO PACKET TRACER TERHADAP," *Jurnal Education and development*, pp. 61-63, 2018.
- [5] Hendrawansyah, Z. Rachmat dan W. S, "PENERAPAN SOFTWARE CISCO PACKET TRACER SEBAGAI," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, pp. 4163-4168, 2024.
- [6] C. Patikasari Kolopita, M. Rifai Katili dan R. Mohammad Thohir, "PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL," *Journal of Information Technology Education*, 2022.
- [7] R. Dwi Jayanti, H. Wahyu Herwanto dan R. Firdaus, "Video Pembelajaran Cisco Packet Tracer : Strategi Efektif Meningkatkan Hasil," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2024.
- [8] N. Isnar Harahap dan R. Fauzi, "PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN APLIKASI CISCO PACKET TRACER," *Jurnal Vinertek*, 2025.
- [9] P. Choirina dan M. Maariful Huda, "PELATIHAN TOPOLOGI JARINGAN MENGGUNAKAN CISCO PACKET," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021.
- [10] B. Mahendra dan F. Yeni J, "PENGEMBANGANMEDIAPEMBELAJARANITERAKTIFBERBASISAPLIKASI," *Inovtech*, 2020.
- [11] N. Reza Fachrur Rozi, "Penerapan Modul Praktikum Jaringan," *Paper for Journal of ICT*, 2021.
- [12] B. C. Tjiptady, M. Rohman, A. Saepuddin, A. Fadliana dan P. Choirina, "Pelatihan Assembly Cadd Inventor 2021 Untuk Meningkatkan Kapabilitas Guru Pemesinan di Era Revolusi Industri4.0.," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021.
- [13] M. Papathanasaki, G. Dimitriou, L. Maglaras, I. Vasileiou dan H. Janicke, "From Cyber Terrorism to Cyber Peacekeeping: Are we there yet?," 2020.
- [14] E. Hadiyati, R. Astuti dan others, "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Promosi Jabatan Melalui Kinerja (Studi Pada Tenaga Pendidik Di POLTEKAD)," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, pp. 01-11, 2020.

